

Türkiye'de Atık Kağıt Sektörlerine ve Ürünlerine Genel Bir Bakış

Ayşe ÖZDEMİR⁵

Ahmet TUTUŞ⁶

Mustafa ÇİÇEKLER⁷

Özet

Türkiye ve dünyada nüfusun artışı ve teknolojinin ilerlemesi ile kağıt ve kağıt ürünlerine olan talep doğrusal olarak artmaktadır. Ülkemizde atık kağıttan üretilen kağıt ve kağıt ürünlerinin üretim, tüketim miktarı ile birlikte çeşitliliği de son yıllarda hızla artmış ve artmaya devam etmektedir. Atık kağıttan üretilen kağıt ve kartonlar başta oluklu mukavva endüstrisi olmak üzere ambalaj kağıdı ve kartonu, temizlik kağıdı, gazete kağıdı, yazı-baskı kağıdı, petek (kapı, panel), karton pelet, köşebent, seperatör, viyol, ambalaj sandığı, alçı levha kağıdı, masura ve miğfer boru, masa, sandalye ve tabut gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'deki atık kağıtların geri dönüşüm miktarına bağlı olarak üretim, tüketim miktarları, çeşitliliği ve kullanım alanları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atık Kağıt, Geri Dönüşüm, Kağıt, Karton.

Abstract

With increases of the population and the advancement of technology, demands for paper and its products is increasing linearly in Turkey and the World. The production, consumption and variety of paper and its products produced from waste paper in Turkey have also increased rapidly in recent years and continue to increase. Paper and boards produced from waste paper are used in many fields such as corrugated cardboard industry, wrapping paper and cardboard, tissue paper, newsprint, writing-printing paper, honeycomb, cardboard pellet, gusset, separator, viol, packaging box, gypsum board, rollers, table, chair, and coffin. In this study, production, consumption, variety and usage areas depending on the waste paper recycling in Turkey, have been investigated.

Keywords: Paper, Board, Situation analysis.

⁵ Doktora Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., a_ozdemir@hotmail.com

⁶ Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., atutus@ksu.edu.tr

⁷ Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., mcicekler87@gmail.com

1. Giriş

İlk kağıt yapıcıları olarak kabul edilen eşek arıları ile başlayan kağıt serüveni çeşitli aşamalardan geçerek M.S. 105 yılında Tsai Lun tarafından kağıt yapımı için ağaç kabukları, kendir lifleri ve bambu gövdelerinin kullanılması şeklinde devam etmiştir (Eroğlu ve Usta, 2004). İlerleyen zamanlarda odun ve yıllık bitki türlerine farklı pişirme yöntemleri uygulanarak kağıt hamuru, bu kağıt hamurundan da kağıt elde edilmiştir. Azalan odun hammaddesine alternatif olarak, artan müşteri taleplerini karşılamak, doğrudan odun ve yıllık bitkilerden kağıt hamuru eldesi sırasındaki enerjiden, sudan, tasarruf sağlamak, çevre kirliliğini önlemek için atık kağıt kullanımı yaygın hale gelmiştir.

Tarihsel olarak atık kağıt kullanımını çok eskilere götürmek mümkünse de ticari anlamda ilk girişim 1800'lü yılların başında İngiltere'de bir kağıt fabrikasında gerçekleşmiştir (Couture, 1994).

Dünyada ve ülkemizde kağıt ve karton üretiminde kullanılan hammaddeler Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler

Şekil 1'e incelendiğinde kağıt ve karton üretiminde kullanılan hammaddenin büyük bir kısmını atık kağıdın oluşturduğu görülmektedir.

Bu çalışmada, ülkemizde kağıt ve karton üretiminde kullanılan atık kağıt miktarı, üretilen ve tüketilen kağıt-karton miktarları, atık kağıtların geri dönüşüm sonrası nerelerde kullanıldığı araştırılmıştır.

2. Kağıt

Kağıt; odun, yıllık bitki ve atık kağıdın çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle kağıt üretimine hazır lif süspansiyonunun hazırlanması sonucu elek üzerinde oluşturulan safihanın kurutulmasıyla elde edilen yazı ve baskıya hazır tabakadır.

Literatürde kağıtlar iki grup altında incelenir. Bu gruplar ise aşağıda gösterildiği gibi kendi içinde alt gruplara ayrılmaktadır (Eroğlu ve Usta, 2004).

a. Kültürel Kağıtlar

Gazete Kağıdı: Düşük miktarda kimyasal selüloz ile yüksek miktarda mekanik odun hamuru içeren ve özellikle gazete basımı için üretilen kağıtlardır.

Yazı Tabı Kağıtları: Üzerine yazı ve baskı yapılabilir nitelikte olan yapı itibarıyla kimyasal selülozdan veya kimyasal selüloz ile mekanik odun hamurundan oluşan kağıtlardır. Bu kağıtlara isteğe bağlı olarak kuşeleme işlemi yapılabilmektedir.

b. Endüstriyel Kağıtlar

Sargılık Kağıtlar: Atık kağıt ve odun hamurundan elde edilen ambalaj malzemesidir.

Temizlik Kağıtları: Selüloz ve atık kağıttan, az miktarda odun hamuru (CTMP, TMP) içeren düşük gramajlı kağıtlardır.

Kraft Torba Kağıdı: Kraft (beyazlatılmamış-beyazlatılmış) selülozdan yapılan dayanıklı ambalaj kağıdıdır.

Oluklu Mukavva Kağıtları: Bir veya daha fazla tek sayıda oluklu (ondüle) tabakanın alt ve/veya üst yüzeylerinin düz tabaka (kraft liner) ile kaplanmasıyla meydana gelir. %100 atık kağıttan üretilen bu kağıtlar ambalaj kutusu olarak birçok sektörde kullanılır.

Kartonlar: Yüksek gramajlı (140-600 g/m²), tek veya çok katlı, kalın, düz kağıtlardır. Kullanım amacına bağlı olarak farklı isimlerde özel üretimler yapılmaktadır.

Sigara ve İnce Özel Kağıtlar: Genellikle kendir, keten, jüt ve paçavra selülozdan üretilen düşük gramajlı olmasına rağmen yüksek mukavemetli kağıtlardır.

3. Atık Kağıt ve Atık Kağıt Geri Dönüşümü

Atık kağıt, herhangi bir kullanım alanında işlevini tamamlayarak atılan her türlü kağıt ve kartonlara denir. Kağıt fabrikalarından çıkan hatalı, kopuk kağıt parçaları, dönüşüm sırasında

çıkan kırpıntılar ve gazete basan matbaalardan çıkan hatalı gazete baskıları ve baskı fazlası gazete kağıtları ve dergiler de atık kağıt olarak kabul edilmektedir (URL-1).

Ülkemizde belediyeler aracılığıyla toplanan çöplerin hacimce yaklaşık %15'i atık kağıttır. Bu katı atıkların hacim olarak büyük bir yer işgal etmesi ve değerli bir hammadde olması atık kağıtların kaynağında toplanmasını ve kağıt sektöründe yeniden değerlendirilmesini günümüzde kaçınılmaz bir endüstriyel faaliyet haline getirmiştir (Tutuş ve Çiçekler, 2017).

3.1. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Aşamaları

Atık kağıdın çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden kağıt üretim prosesi aşağıda Şekil 2'de verilmiştir.

Şekil 2. Atık kağıt geri dönüşüm aşamaları (Eroğlu ve Usta, 2004; Yakut, 2012)

Atık kağıt geri dönüşümü hammadde beslemesi ile başlamakta olup ana amaç, üretim tonajına uygun miktarda hammaddeyi pulpere aktarabilmektir. Pulperler, atık kağıdı sulu ortamda tekrar kağıt hamuru (lif) haline getirmek için yapılmış özel bıçakları olan karıştırıcılardır. Lif açmanın amacı, kuru olan elyaf (lif) kümelerini ıslatarak ve parçalayarak lifleri tanelerine

ayırma işlemidir. Eleme ve temizlemenin amacı, temiz hamur liflerinden katı pisliklerin uzaklaştırılmasıdır. 2 şekilde gerçekleştirilir: Kaba ve ince eleme. Santrifüjlü temizleyicilerde, kağıt kalitesini olumsuz olarak etkileyecek olan hamur içinde askıda bulunan yabancı parçacıklar alınır. Fraksinasyon, lifleri uzun ve kısa olarak seçmede yani ayrıştırmada kullanılır. Lifleri dövmenin amacı, life istenilen özellikleri kazandırıp kullanıma uygun hale getirmektir. Dispersiyon (lifleri dağıtma), harman yapısına ve üründen beklentiye göre hamurun dağıtılması sağlanır. Ağartma işlemi ile hamura kirlilik veren istenmeyen kirleticiler uzaklaştırılır. Teksif (yoğunlaştırma) ile hamurun içindeki suyun ve bu suyla birlikte erimiş katkı maddelerinin alınması sağlanır. Lif süspansiyonunun hazırlanması, hamur kasası ile hamur hazırlama bölgesi arasında olan makine yaklaşım bölgesinde hamur hazırlamada açılan ve temizlenen lif türleri çeşitli oranlarda karıştırılır, sulandırılır, kimyasallar ve dolgu maddeleri eklenir, son temizlikleri yapılır, havası alınarak makine kapasitesine göre katı madde oranı belirlenir ve hamur kasasına gönderilir. Kağıt üretimi (ıslak parti), lif süspansiyonu bir elek üzerinde düzgün şekilde dağıtılarak süzülür. Pres ünitesi, elek üzerindeki suyun uzaklaştığı kısımdır. Kurutma ünitesi, mekanik olarak kağıttan en fazla su çıkarılması için elek ve pres partisinde gerçekleşir. Bu kısımlarda uzaklaştırılmayan su kurutma partisinde buharlaştırılarak uzaklaştırılır. Kalenderleme, kağıdın yüzeyini sonradan düzleştirilen bir işlemdir. Mal sarıcı, sürekli üretilen kağıdı makara şeklinde sarmak için kullanılır. Bobin makinesi, istenen özellikler doğrultusunda kağıdın tampondan bobine sarılımasını sağlar (OMÜD,2015).

4. Türkiye’de Kağıt-Karton Üretim-Tüketim Miktarları ve Geri Dönüşüm Oranları

Aşağıda Tablo 1 ve 2’de ülkemizde son 5 yıla ait kağıt-karton üretim ve tüketim miktarları verilmiştir (SKSV, 2018).

Tablo 1. Türkiye’de kağıt-karton üretim miktarları (ton)

Kağıt-Karton Alt Grupları	2013	2014	2015	2016	2017
Gazete Kağıdı	836	0	0	0	0
Yazı Tabı Kağıtları	257.000	262.650	232.500	237.100	247.000
Sargılık Kağıtlar	83.081	96.303	80.000	75.000	77.500
Oluklu Mukavva Kağıtları	1.609.215	1.842.447	2.190.028	2.280.352	2.514.534
Kartonlar	568.407	459.550	577.291	614.989	643.342

Temizlik Kağıtları	568.861	584.827	660.487	811.572	869.197
Sigara ve İnce, Özel Kağıtlar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toplam	3.092.400	3.250.777	3.745.306	4.024.013	4.356.823

Türkiye’de kağıt üretimi 2013 yılında 3.09 milyon ton iken 2017 yılında bu rakam 1.26 milyon ton artarak %40.88’lik bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu süre içerisinde en yüksek üretim artışı miktar olarak oluklu mukavva sektöründe olmuştur.

Tablo 2. Dünya ve Türkiye’de kağıt-karton tüketim miktarları (ton)

Kağıt-Karton Alt Grupları	2013	2014	2015	2016	2017
Gazete Kağıdı	435.191	390.636	346.353	261.814	224.145
Yazı Tabı Kağıtları	1.204.143	1.206.573	1.177.169	1.202.181	1.203.430
Sargılık Kağıtlar	334.195	351.404	329.139	288.791	344.859
Oluklu Mukavva Kağıtları	2.261.136	2.394.251	2.468.107	2.608.233	2.786.315
Kartonlar	1.000.810	1.003.515	1.026.093	1.078.303	1.180.065
Temizlik Kağıtları	402.222	438.265	494.484	539.566	560.588
Sigara ve İnce, Özel Kağıtlar	19.824	21.358	23.634	25.031	26.943
Toplam	5.657.521	5.806.002	5.864.979	6.003.919	6.326.345

Türkiye’de kağıt tüketimi 2013 yılında 5.65 milyon ton iken 2017 yılında bu rakam 668 bin ton artarak %11.8’lik bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu süre içerisinde yine en yüksek tüketim artışı miktar olarak oluklu mukavva sektöründe olmuştur. Üretim ile tüketim karşılaştırıldığında 2017 yılı 1.97 milyon ton kağıdın ithalat yoluyla karşılandığı görülmektedir.

Türkiye’de atık kağıt geri dönüşümü ile üretim yapan bazı fabrikalar ve bu firmaların ürettikleri kağıt ve karton ürünleri Tablo 3’te verilmiştir. Ülkemizde halen 49 adet kağıt ve karton üreten fabrika mevcuttur. Dünya kağıt-karton üretiminde Türkiye 24. sırada yer alırken tüketiminde 19. sırada yer alır (FAO, 2019). Dünyada ve ülkemizde 2013-2017 yıllarında üretilen toplam kağıt-karton üretim ve tüketim miktarları Tablo 4’te verilmiştir (FAO, 2018; SKSV, 2018).

Tablo 3. Türkiye’de atık kağıt geri dönüşümü ile üretim yapan bazı fabrikalar

Fabrikalar	Yer	Oluklu M Kağıdı	Oluklu M Ambalaj	Temizlik Kağıdı	Karton	Yazı Kağıdı	Sargılık Kağıtlar	Alçı Levha	Viyol
Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş.	K.maraş	+	+	-	+	-	-	-	-
KMK Paper K.maraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	K.maraş	+	-	-	+	-	-	+	-
Olmuksa Int. Paper Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	+	+	-	-	-	-	-	-
Modern Oluklu Muk. ve Amb. A.Ş.	İstanbul	+	+	-	+	-	-	-	-
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	İstanbul	+	+	-	-	-	-	-	-
Marmara Kağıt ve Amb. San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	+	+	-	-	-	-	-	-
Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş.	Denizli	-	-	-	-	-	-	-	+
Parteks Kağıt Sanayi A.Ş.	Kayseri	+	-	+	-	-	-	-	-
Halkalı Kağıt, Karton San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	+	-	+	-	-	-	-	-
Hayat Kağıt ve Enerji Sanayii Tic. A.Ş.	Çorum	+	-	+	-	-	-	-	-
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	Zonguldak	+	-	+	-	-	-	-	-
Hayat Kimya Sanayi A.Ş.	Kocaeli	+	-	+	-	-	-	-	-
Akasan Adana Kağıt San. Ltd. Şti.	Adana	+	-	-	-	-	-	-	-

Murathı Kağıt, Karton San. ve Tic. A.Ş.	Tekirdağ	-	-	-	+	-	-	-	-
Pehlivanoğlu Kağıt, Kağıt Mam. ve Amb. San. Tic. A.Ş.	Tekirdağ	+	+	-	+	-	-	-	-
Selkasan Kağıt ve Paketleme Malz. İmalatı San. ve Tic. A.Ş.	Manisa	+	-	-	-	-	-	-	-
Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.	İzmir	-	-	+	-	-	-	-	-
Toprak Kağıt San. A.Ş.	Bilecik	-	-	+	-	+	-	-	-
İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	Yalova	-	-	+	-	-	-	-	-

Tablo 4. Dünya ve Türkiye'de kağıt-karton üretim ve tüketim miktarları

Yıllar	Üretim Miktarları (ton)		Tüketim Miktarları (ton)	
	Dünya	Türkiye	Dünya	Türkiye
2013	396.751.795	3.092.400	393.191.821	5.657.521
2014	404.071.138	3.250.777	401.880.045	5.806.002
2015	407.015.776	3.745.306	403.068.168	5.864.979
2016	409.029.952	4.024.013	407.338.825	6.003.919
2017	412.645.432	4.356.823	410.906.963	6.326.345

2013-2017 yılları arasında Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üretim ve tüketim miktarları artış göstermiştir. 2013 yılında kişi başına düşen kağıt miktarı 78.3 kg iken 2017 yılında bu değer 101 kg'a yükselmiştir (Çiçekler, 2019).

Türkiye'de kağıt üretimi için kullanılan atık kağıt toplamı Tablo 5'ten de görüldüğü üzere 2017 yılında 3.16 milyon tona ulaşmıştır. Kağıt üretiminin %72.7'si kadar atık kağıt kullanılmıştır. Atık kağıt kullanımı yıllar itibariyle de önemli bir artış göstermektedir.

Tablo 5. Türkiye'de atık kağıt geri kazanım miktarları (bin ton) (SKSV,2018)

Yıllar	Hurda Kağıt	Toplam Üretim	Hurda Kağıt Payı (%)
2014	2.348.727	3.250.777	72.2

2015	2.791.426	3.745.306	74.5
2016	2.900.927	4.024.013	72.1
2017	3.164.776	4.356.823	72.7

Kağıt ve karton üretimi için atık kağıtların önemli bir kısmı yurtiçinde toplanmakta ancak, yeterli olmadığı için atık kağıt ithal edilmektedir. Yurtiçinde toplanan atık kağıtlar Tablo 6’da belirtildiği üzere son üç senede neredeyse aynı olup 2017 yılında 2.41 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın ithal atık kağıt miktarı önemli ölçüde artış göstererek 2017 yılında 753 bin tona çıkmıştır.

Tablo 6. Türkiye’de kullanılan atık kağıt rakamları (ton) (SKSV,2018; TÜİK)

Yıllar	İthal Atık Kağıt	Yurtiçinde Atık Kağıt	Toplanan	Toplam Atık Kağıt
2014	183.834	2.164.893		2.348.727
2015	301.404	2.490.022		2.791.426
2016	450.913	2.450.014		2.900.927
2017	753.440	2.411.336		3.164.776

Tablo 7. Ülkemizde kullanılan kağıdın geri dönüşüm oranları

Yıllar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geri Dönüşüm (%)	45	48	49	50	52	53	55

Avrupa’da kağıt geri dönüşümü bazı ülkelerde %70-90 arasındayken genel ortalama %72 civarındadır (Maden, 2018). Türkiye de atık geri kazanımı ve geri dönüşüm oranı kağıtta son yıllarda fazla değişmemiş ve ancak %55’e kadar çıkmıştır.

5. Kağıt Sektörleri ve Ürünler

Yukarıda kağıt başlığı adı altında verildiği üzere kağıtların 2 grupta incelendiğini söylemiştik. Ülkemizde atık kağıdın kullanımıyla Kültürel Kağıtlardan ziyade Endüstriyel Kağıtlar üretilmekte ve bu kağıt grubu çeşitliliğini günden güne artırmaktadır.

Atık kağıttan üretilen kağıt ve kartonlar başta oluklu mukavva endüstrisi olmak üzere ambalaj kağıdı ve kartonu, temizlik kağıdı, gazete kağıdı, yazı-baskı kağıdı, petek (kapı, panel), karton

pelet, köşebent, seperatör, viyol, ambalaj sandığı, alçı levha kağıdı, masura ve miğfer boru, masa, sandalye ve tabut gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlar;

Testliner ve Fluting (Oluklu mukavva sektörü)

Testliner, 90-200 g/m² gramaja sahip ambalaj levhalarının düz kağıt tabakasını oluşturan dayanıklı kağıtlardır (URL-2).

Fluting, 80-200 g/m² gramaja sahip ambalaj levhalarının ondüle tabakasını oluşturan kağıtlardır (URL-2).

Oluklu mukavva kağıtları hem bütün kağıt ve karton sektörü içerisinde daha fazla miktarda üretilmekte hem de çok çeşitli alanlarda fazla miktarda kullanılmaktadır.

Kartonlar

Gri karton, matbaa, ofis, magazin, gazete kağıdı gibi gri ağırlıklı eski kağıtlardan üretilen su emme kabiliyeti düşük, düzgün yüzeyli tabakalardır. Gramajı kullanım alanına göre 140-600 g/m² arasında değişebilir. Laminasyona uygun olan gri karton masura (konik, silindirik), miğfer boru, köşebent, tekstil, yumurta kartonu, şeker kutuları, kitap-defter kapakları ve ayakkabı kutuları gibi birçok sektörde kullanılabilir (Cesur, 2018). Ayrıca tekstil sektöründe kalıp çiziminde de kullanılmaktadır (URL-3).

Krome karton, genellikle ambalajlama için kullanılan mat ve düzgün yüzeye sahip çok çeşitli alanlarda görev alan kağıtlardır. İlaç, temizlik malzemesi, gıda ambalajları, kozmetik sektörü, endüstriyel sigara kutuları, kitap-defter kapağı olarak birçok yerde kullanılır (URL-4).

Petek panel (honeycomb), %100 kağıt malzemenin istenilen yükseklikte kesilerek birbirine dik yönde tutkalanmasıyla oluşan, petek görünümü kazandırılan ve dikey yüzeyine aynı özellikteki kağıtların lamine edilmesiyle dikey yönde taşıma mukavemeti yüksek olan bir malzemedir. Kapı üretiminde dolgu malzemesi olarak, karton palet üretiminde, mobilya sektöründe kalınlaştırıcı olarak, ayraç ve seperatör olarak tekstil sektörü veya benzer endüstrilerde, ambalaj sandığı olarak, palet altı ve üstü korumalarında mdf, yonga levha ve OSB gibi ahşap esaslı malzemeler yerine kullanılmaktadır (URL-5).

Seperatör, oluklu mukavva ambalaj sektöründe kırılacak eşyaların birbirine temas etmesini önlemek amacıyla testliner ve fluting kağıtlarından üretilir. Ayrıca tekstil sektöründe iplik bobinlerinin sevkiyatında kullanılmak üzere petek panellerden de üretilir (URL-5).

Kapı peteği, kraft veya testliner cinsi kağıtların özel bir teknikle birleştirilmesi sonucu şekil itibariyle bal peteğine benzeyen, dikey yönde taşıma mukavemeti yüksek olan bir malzemedir. Kapı üretiminde dolgu malzemesi olarak, mobilya sektöründe yonga levha ve liflevha (MDF) arasında kalınlaştırma malzemesi olarak, alçıpan ve betopan gibi inşaat malzemelerinin arasında kullanılır (URL-5).

Viyol, son dönemlerde çeşitliliği giderek artan bir malzemedir. Yumurta, meyve-sebze ve birçok alana hizmet eden endüstriyel viyoller olarak çeşitlilik göstermektedir (URL-6).

Alçı levha (gypsumboard) kağıdı, tavanda ve duvar bölmelerinde kullanılan alçı levhanın dış kısımlarında kullanılarak levhanın özelliklerini, kullanılabilirliğini iyileştirir.

6. Sonuç ve Öneriler

Atık kağıt geri dönüşümü ile üretilen kağıt ve karton ürünleri %100 geri dönüşümlüdür. Atık kağıdın kullanılması ile kağıt sektöründe ana hammadde olan orman kaynakları ihtiyacı azalır, odun ya da yıllık bitkilerden hamur eldesi sırasında ihtiyaç duyulan gerekli enerji ve su miktarı azalarak önemli bir tasarruf sağlanır. Ülkemizin geri dönüşüm oranı %55'ten %70-75'lere çıkarıldığı takdirde hurda kağıt ithalatı azalacak ve ülke ekonomisinde katkıda bulunacaktır. Ayrıca atık kağıtlardan tekrar kağıt üretimi sırasında kullanılan kimyasallar odundan kağıt üretimine göre daha düşük miktarda olduğu için çevre kirliliğini azaltır. Atık kağıdın önemi günümüzde hala tam olarak bilinmemektedir. Bundan dolayı atık kağıdın önemini anlatabilmek için çeşitli çalışmalar yapılmalı, eğitim kurumları, belediyeler ve sosyal medya aracılığıyla küçük yaştan itibaren her yaştaki vatandaşın Atık Kağıt-Ekonomi ilişkisini anlayabilmesi sağlanmalıdır. Kaynağında ayrıştırma yapmaya elverişli ortamlar oluşturulmalı, atık kağıdı ayrıştıran gerçek ve tüzel kişiler çevre temizlik vergisinden muaf tutulmalıdır. İnsanların atık kağıt konusunda bilinçlenmesi ile atık kağıtların kaynağında ayrıştırılması büyük yük getiren hurda kağıt ithalatını azaltacak ve katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi ile ülke ekonomisine değer kazandıracaktır. Ayrıca ihtiyaç fazlası hurda kağıt toplandığı takdirde dış ülkelere ihraç edilecek ve cari açığa olumlu katkıda bulunacaktır.

5. Kaynaklar

Cesur, G. (2018). *Gri Karton Üretiminde Dolgu Maddeleri Kullanımının Araştırılması*. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş.

Couture, J.W. (1994). *A Short History of Papermaking and Waste Paper Processing Equipment*. In: *Recycled Fibre Technology*, Mahendre Doshi ed, Tappi Press, Atlanta.

Çiçekler, M. (2019). *Birincil ve İkincil Lif Karışımlarının Yazı Tabı, Oluklu Mukavva ve Gazete Kağıdı Üretiminde Kullanımının Araştırılması*. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Kahramanmaraş.

Eroğlu, H., Usta, M. (2004). *Kağıt ve Karton Üretim Teknolojisi Ders Kitabı Cilt I*. ISBN 975-98513-1-8. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

FAO, (2018/2019). Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT statistics database, erişim: <http://www.fao.org/faostat/en/>.

Maden, S. (2018). Türkiye Bölgesel Atık Kağıt Geri Dönüşüm Envanter Çalışması ve Kalite Sınıflarına Göre Dağılımı. (<https://serhanmaden.com.tr/turkiye-bolgesel-atik-kagit-geri-donusum-envanter-calismasi-ve-kalite-siniflarina-gore-dagilimi.html> - 19.06.2019 / 9:34).

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD), 2015. *Oluklu Mukavva El Kitabı*. İstanbul.

SKSV, (2018). *Yıllık Sektör Raporları*. Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı, İstanbul.

Tutuş, A, Çiçekler, M. (2017). Atık Kağıt Geri Kazanımı ve Kastamonu Ekonomisine Katkısı. *International Taşköprü Pompeiopolis Science Culture Research Symposium*, Kastamonu-Turkey.

URL- 1: Atık kağıt. <https://www.a-ged.org.tr/63/atik-kagit-nedir>. 19.06.2019 / 10:13.

URL-2: Testliner, fluting. http://www.pehlivanoglukagit.com.tr/kagit-urunleri_s-eabc4 19.06.2019 / 11:15.

URL-3: Gri karton. http://www.sekamsan.com.tr/urun/25/gri_karton.html. 11.06.2019 / 15:02.

URL-4: Krome karton. <http://rebakagit.com.tr/krome-karton-kullanim-alanlari/>. 11.06.2019 / 15:07.

URL-5: Kipaş Kağıt Ambalaj Ürünleri Katalogu. <http://www.kipaskagit.com/tr-TR/ambalaj-urunleri-katalogu/>. 11.06.2019 / 13:47.

URL-6: Viyol. <http://www.dentaskagit.com.tr/products.aspx>. 11.06.2019 / 13:52.

Yakut, A. (2012). Geri Dönüştürülebilir Kullanılmış Kağıttan Yeni Kağıt Üretiminin İrdelenmesi. https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/e789321dc4a9ff8_ek.pdf. 10.05.2019 / 9:33.

